

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

ALEJANDRA CRISTAL GONZALES QUIROGA

Universidad Técnica Privada Cosmos

alejandragonzalesquiroga@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3960-2700>

DOI: 10.5281/zenodo.13958438

Resumen:

Este estudio contempla la transformación digital y la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de auditoría fin. El objetivo principal de la investigación es explorar cómo la digitalización y la IA influyen en la eficiencia, precisión y calidad de la auditoría. Los objetivos específicos, incluyen examinar la confiabilidad de los resultados de auditoría asistidos por IA en comparación con los métodos tradicionales, identificar las ventajas y dificultades de la integración de IA, y proponer estrategias para incorporar estas tecnologías. La metodología combinará enfoques cuantitativos y cualitativos, incluyendo encuestas y entrevistas. Se recomienda adoptar herramientas basadas en IA, fortalecer la ciberseguridad y un análisis costo-beneficio de las tecnologías digitales para la eficiencia y precisión de las auditorías financieras.

Palabras claves: Transformación digital, inteligencia artificial, auditoría financiera, eficiencia, implementación.

Introducción

La transformación digital ha reconfigurado prácticamente todas las facetas de la economía global, desde cómo las empresas operan internamente hasta cómo interactúan con los clientes y manejan la información. La auditoría financiera no es una excepción en este contexto. Los procesos de auditoría tradicionalmente se han basado en métodos manuales, aunque probados, que son susceptibles a errores humanos y tienen limitaciones en la capacidad de analizar grandes cantidades de

información. Sin embargo, automatizar los procesos, la inteligencia artificial (IA) están comenzando a revolucionar esta disciplina, permitiendo a las empresas realizar auditorías más precisas, eficientes y exhaustivas.

Metodología:

Definición de proceso metodológico

Según (Ochoa, 2016) un proceso metodológico se refiere "a los procedimientos usuales para estructurar un proyecto o trabajo" (p. 29), y suele incluir, entre otras etapas, la definición de objetivos, la planificación de actividades, la ejecución de tareas, el análisis de resultados y la retroalimentación.

Modalidades fundamentales de investigación

Debido a la ausencia de antecedentes teóricos sobre la utilización de la IA en el proceso en auditoría financiera, esta investigación adopta un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio. Se inicia con un análisis documental de las teorías y conceptos relacionados con la IA, la auditoría financiera, su interrelación, y las normas que regulan la preparación y ejecución de la auditoría. (Guevara Alban & Verdesoto Arguello, 2020)

Metodología Cualitativo

Este método tiene como objetivo explorar y describir experiencias, comportamientos y puntos de vista. Este método es particularmente útil para comprender cómo y por qué ocurre un fenómeno, capturando la complejidad y la experiencia humana en su contexto natural, la recolección de datos se realiza sin medición numérica (Guilleen, 2019)

Metodología de la investigación

Después de establecer el enfoque y, por lo tanto, el paradigma de la investigación, se concluye que el método apropiado para este estudio será el inductivo-deductivo-descriptivo. Esto se debe a que este tipo de razonamiento permite llegar

a conclusiones lo más preciso hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Para llegar a unas conclusiones generales, se comienzan con unas observaciones y medidas específicas

Según (Hernandez, 2003) un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno.

Se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Para Mario Tamayo y Tamayo (1994) define la investigación científica como “registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (Martinez, 2018)

Es una forma rápida y efectiva de recopilar datos de una gran cantidad de participantes en un corto período de tiempo, especialmente cuando se administra la encuesta mediante medios digitales. Esta técnica se utiliza porque es necesario recopilar datos cruciales para determinar los efectos de transformación digital y IA en la auditoría financiera.

Resultado de la investigación

Las investigaciones concluyen que la IA tiene el potencial de transformar radicalmente el campo de la auditoría, haciendo los procesos más eficientes, precisos y transparentes. Sin embargo, su implementación efectiva requiere superar desafíos técnicos y culturales, así como la capacitación continua de los profesionales. A medida que las empresas adopten estas herramientas, es probable que las auditorías se vuelvan más predictivas y basadas en datos, permitiendo una gestión de riesgos más eficaz y una mejor toma de decisiones.

Discusión

El uso de la inteligencia artificial en la auditoría ofrece enormes oportunidades para mejorar la precisión, eficiencia y capacidad de análisis de los auditores. Sin

embargo, también plantea desafíos importantes en términos de transparencia, ética, ciberseguridad y la necesidad de un equilibrio entre la tecnología y el juicio humano. Si se abordan adecuadamente estos desafíos mediante la capacitación, el desarrollo de normativas claras y la inversión en infraestructura tecnológica, la IA puede transformar positivamente el futuro de la auditoría, haciéndola más eficiente y precisa sin perder de vista la supervisión y el control humano.

Recomendaciones

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la auditoría, mejorando su precisión y eficiencia. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, es necesario un enfoque equilibrado que combine las capacidades tecnológicas con el juicio humano. La clave del éxito está en la capacitación, la supervisión continua, la mejora de la calidad de los datos y la adopción de políticas claras y éticas. Las empresas que implementen IA de manera estratégica lograrán auditorías más transparentes, precisas y eficientes.

Conclusiones

Las plataformas digitales para la colaboración y la mejora de la ciberseguridad también son áreas significativas. Esto indica un enfoque en mejorar la cooperación entre equipos y proteger la integridad de los datos en un entorno cada vez más digitalizado. La formación continua, y el análisis predictivo de datos con inteligencia artificial, sugiere un interés equitativo en mantenerse al día con las nuevas tecnologías, garantizando la seguridad y optimizar los procesos en las tomas de decisiones.

El costo de ejecución y la capacidad técnica también son desafíos significativos. Esto sugiere que, aunque los recursos financieros y las competencias técnicas son factores importantes, no son tan determinantes para hacer uso de las herramientas tecnológicas.

Bibliografía

Guevara Alban, G. P., & Verdesoto Arguello. (2020). Metodologías de Investigación Educativas. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

Guilleen, F. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico. *Propósitos y Representaciones*. doi:http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267

Hernandez, S. (2003). *Metodología de la Investigación* (Sexta ed.). Mexico: INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

Launez, M. &. (2014). *Metodología de la Investigación Educativa*. La Habana, Cuba: (CDROM).

Martinez, C. (2018). *Investigación descriptiva: definición, tipos y características*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva>

Ochoa, R. M. (2016). *Los procesos metodológicos en la creación artística*. República Bolivariana de Venezuela. Obtenido de http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/Libros%20de%20PVA%20para%20libro%20digital/Los_procesos_metodologicos_Biblioteca_Digital.pdf